

Iyun, 2026-yil

QO'NG'IROTLAR SULOLASI DAVRIDA XIVA XONLIGIDA IQTISODIY
TARAQQIYOTNING O'ZIGA XOSLIGI

Matkarimova Malika Normatovna

Urganch Tibbiyot Instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20687254>

Annotatsiya. Tezida Qo'ng'irotlar sulolasi hukmronligi davrida Xiva xonligining iqtisodiy taraqqiyoti manbashunoslik va tarixiy-iqtisodiy yondashuv asosida tahlil qilinadi. Xonlik iqtisodiyotining sug'orma dehqonchilik, hunarmandchilik, ichki va tashqi savdo, soliq tizimi, karvon yo'llari, bozor infratuzilmasi hamda davlat boshqaruvi bilan bog'liq jihatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Xiva xonligi, Qo'ng'irotlar sulolasi, iqtisodiy taraqqiyot, Xorazm, sug'orma dehqonchilik.

KIRISH

Xiva xonligi iqtisodiy tarixi Markaziy Osiyo xonliklari taraqqiyotini tushunishda muhim o'rin tutadi. Xorazm vohasi tabiiy-geografik sharoiti, Amudaryo havzasi, sug'orma dehqonchilik madaniyati, qadimiy shaharsozlik an'analari va savdo yo'llari bilan bog'liq holda o'ziga xos iqtisodiy tizimga ega bo'lgan. XVIII asr oxiri va XIX asrda Qo'ng'irotlar sulolasining siyosiy mavqei mustahkamlanishi xonlikda boshqaruvni nisbatan markazlashtirish, ichki tartibni tiklash, irrigatsiya tarmoqlarini saqlash va savdo-hunarmandchilik aloqalarini jonlantirish jarayonlari bilan kechdi.

ASOSIY QISM

Qo'ng'irotlar sulolasi davrida Xiva xonligi iqtisodiyotining asosiy tayanchi sug'orma dehqonchilik edi. Xorazm tabiiy sharoitida qishloq xo'jaligi Amudaryo suvi va irrigatsiya tarmoqlariga bevosita bog'liq bo'lgan. Suv inshootlari izdan chiqsa, yer unumdorligi pasaygan, aholi ko'chishi kuchaygan, soliq tushumlari kamaygan. Shu sababli xonlik boshqaruvida ariq, kanal va suv taqsimoti masalasi faqat xo'jalik muammosi emas, siyosiy barqarorlik omili sifatida ham qaralgan. Ya.G'. G'ulomov Xorazmning sug'orilish tarixi bo'yicha tadqiqotida voha iqtisodiy hayoti irrigatsiya tizimining holati bilan uzviy bog'liq ekanini asoslab bergan [3]. Qo'ng'irotlar davrida suv tarmoqlarini saqlash, dehqonchilik maydonlarini tiklash va hosildorlikni barqarorlashtirish davlat daromadlarini ta'minlovchi asosiy shartlardan biri bo'ldi.

Xonlikda g'alla, paxta, beda, poliz ekinlari, bog'dorchilik mahsulotlari va chorvachilik mahsulotlari ichki ehtiyoj hamda savdo almashinuvi uchun muhim edi. Paxta va ipak mahsulotlari hunarmandchilik bilan bog'lanib, shahar iqtisodiyotini oziqlantirdi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari Xiva, Urganch, Hazorasp, Xonqa kabi markazlardagi bozorlar va ustaxonalar faoliyatini ta'minladi. Dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik bir-biridan ajralgan sohalar emas edi. Qishloq xomashyo yetkazib berdi, shahar esa uni qayta ishlash, ayirboshlash va taqsimlash markazi sifatida faoliyat yuritdi.

Hunarmandchilik Qo'ng'irotlar davri Xiva xonligi iqtisodiy hayotining muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi. To'qimachilik, gilamchilik, misgarlik, zargarlik, yog'och o'ymakorligi, kulolchilik, qurolsozlik, charm buyumlar tayyorlash kabi tarmoqlar shahar xo'jaligida muhim o'rin egalladi. Xiva me'moriy muhitida madrasalar, saroylar, karvonsaroylar, timlar va

Iyun, 2026-yil

bozor inshootlarining qurilishi hunarmandchilik mehnatiga talabni oshirdi. Olloqulixon davrida qurilgan karvonsaroy va savdo inshootlari Xivaning savdo markazi sifatidagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qilgan. Bunday inshootlar faqat me'moriy yodgorlik emas, balki savdo oqimlarini tartibga soluvchi iqtisodiy infratuzilma vazifasini bajargan.

Savdo aloqalari xonlik iqtisodiy taraqqiyotida alohida ahamiyatga ega edi. Xiva xonligi Buxoro, Eron, qozoq dashtlari, qoraqalpoq va turkman hududlari, Rossiya imperiyasi bilan savdo aloqalarini yuritgan. Karvon savdosi orqali paxta, ipak, qorako'l, charm, jun, gilam, hunarmandchilik buyumlari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ayirboshlangan. Tashqi savdo orqali metall buyumlar, sanoat mahsulotlari, matolar, choy, shakar, qurol-yarog', ayrim hashamat buyumlari kirib kelgan. Yu. Bregel Xorazm va turkman hududlari o'rtasidagi aloqalarni yoritarkan, voha iqtisodiyoti atrofdagi ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi guruhlar bilan doimiy almashinuv orqali rivojlanganini ko'rsatadi [5].

Qo'ng'irotlar davrida iqtisodiy boshqaruvning muhim jihatlaridan biri soliq va majburiyatlar tizimi edi. Xonlik daromadlari yer solig'i, zakot, boj, savdo yig'implari, chorva bilan bog'liq to'lovlar va boshqa majburiyatlardan shakllangan. Soliq tizimi davlat apparati, harbiy kuch, saroy xarajatlari, qurilish va obodonchilik ishlari uchun asosiy moliyaviy manba bo'lgan. P.P. Ivanov Xiva xonlari arxivi hujjatlarini o'rganish orqali XIX asr Xiva boshqaruvida hujjatlashtirish, moliyaviy munosabatlar va ma'muriy tartiblar mavjud bo'lganini ko'rsatgan [4]. Bu holat xonlik iqtisodiyoti faqat an'anaviy xo'jalik aloqalari bilan emas, ma'lum darajadagi ma'muriy-huquqiy boshqaruv mexanizmlari bilan ham tartibga solinganini anglatadi.

Xiva xonligida iqtisodiy taraqqiyotning yana bir o'ziga xos tomoni siyosiy barqarorlik va iqtisodiy jonlanish o'rtasidagi bevosita bog'liqlik edi. Ichki nizolar, qabila guruhlarini o'rtasidagi raqobat, tashqi yurishlar va chegaraviy beqarorlik savdo yo'llari xavfsizligiga, dehqonchilik ishlariga va soliq yig'imiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Qo'ng'irotlar hukmdorlari markazlashgan boshqaruvni kuchaytirishga intilgani iqtisodiy hayot uchun ma'lum tartib yaratdi. Biroq xonlik iqtisodiyoti to'liq markazlashgan bozor iqtisodiyoti shaklida emas, saroy, qabila yetakchilari, yirik yer egalari, savdogarlar, hunarmandlar va dehqonlar manfaatlarini kesishgan murakkab tizim sifatida faoliyat yuritdi.

Xulosa qilish mumkinki, Qo'ng'irotlar sulolasi davrida Xiva xonligining iqtisodiy taraqqiyoti agrar asosga tayanib, shahar hunarmandchiligi va savdo orqali kengaydi. Xonlikning iqtisodiy kuchi suv resurslarini boshqarish, yer unumdorligini saqlash, bozor infratuzilmasini rivojlantirish, karvon yo'llarini himoya qilish va tashqi almashinuvni yo'lga qo'yishga bog'liq bo'lgan. Mazkur davr taraqqiyoti zamonaviy ma'nodagi sanoatlashuv emas, balki an'anaviy sharqona xo'jalik tizimining siyosiy markazlashuv va savdo-hunarmandchilik faoliyati bilan uyg'unlashgan shakli sifatida baholanishi mumkin.

XULOSA VA MUNOZARA

Qo'ng'irotlar sulolasi davrida Xiva xonligi iqtisodiy taraqqiyotining o'ziga xosligi, avvalo, sug'orma dehqonchilikning yetakchi o'rni, irrigatsiya tizimining davlat boshqaruvi bilan bog'liqligi, hunarmandchilik va savdoning shahar hayotidagi ahamiyati, karvon yo'llari hamda tashqi almashinuvning iqtisodiy jarayonlarga ta'sirida ko'rinadi. Xonlik iqtisodiyoti tabiiy sharoit, siyosiy hokimiyat, etnik guruhlararo aloqalar va savdo infratuzilmasi bilan uzviy bog'liq bo'lgan.

Iyun, 2026-yil

Adabiyotlar ro`uxati:

1. Мунис, Огахий. Фирдавс ул-икбол. — Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. — 520 б.
2. Баёний. Шажараи Хоразмшохий. — Тошкент: Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994. — 104 б.
3. Гуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. — Тошкент: Фан, 1959. — 322 б.
4. Иванов П.П. Архив хивинских ханов XIX века: исследование и описание документов. — Л.: Государственная публичная библиотека, 1940. — 289 с.
5. Bregel Y. Khorezm Turkmens in the Nineteenth Century. — Bloomington: Indiana University, Research Institute for Inner Asian Studies, 1981. — 164 p.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH